

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 11.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

¹Mambetiyarova Venera Reyimbaevna.,

²Eshmuratova Nazira

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi assistenti¹

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Chimboy fakulteti amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi²

Uzbekistan

EHTIYOJ FAOLLIKNI YUZAGA KELTIRUVCHI ICHKI OMIL SIFATIDA VA EHTIYOJ O‘RGANISH METODLARI

Abstract: This article is dedicated to analyzing the significance of needs as an internal factor in human activity and the methods for studying them. Human motivation, needs, and their types are explored based on Maslow's hierarchy. Through methods such as surveys, observation, testing, interviews, and experimentation, the article aims to deepen the understanding of human needs and explain their importance in development. The findings highlight the necessity of accurately studying needs to foster personal and social progress.

Key words: Needs, Internal factors, Motivation, Research methods, Personal development.

Annotatsiya: Ushbu maqola ehtiyojlarning inson faoliyatida ichki omil sifatidagi ahamiyatini va ularni o‘rganish metodlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Inson motivatsiyasi, ehtiyojlar va ularning turlari Maslou piramidasidan kelib chiqib yoritilgan. So‘rov, kuzatish, test, intervyu va eksperiment kabi ehtiyojlarni o‘rganish metodlari yordamida inson ehtiyojlarini chuqurroq anglash va ularning rivojlanishdagi ahamiyatini tushuntirishga

harakat qilingan. Tadqiqot natijalari shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishda ehtiyojlarni to'g'ri o'rganishning zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ehtiyojlar, Ichki omillar, Motivatsiya, O'rganish metodlari, Shaxsiy rivojlanish.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу значимости потребностей как внутреннего фактора в человеческой деятельности и методам их изучения. Мотивация человека, потребности и их виды освещены на основе пирамиды Маслоу. С помощью таких методов, как опрос, наблюдение, тестирование, интервью и эксперимент, предпринята попытка глубже понять человеческие потребности и объяснить их значимость для развития. Результаты исследования показывают необходимость правильного изучения потребностей для личного и социального прогресса.

Ключевые слова: Потребности, Внутренние факторы, Мотивация, Методы изучения, Личностное развитие.

Language: Uzbek

Citation: Mambetiyarova , V., & Eshmuratova , N. NEED AS AN INTERNAL FACTOR CAUSING ACTIVITY AND METHODS OF STUDYING NEED. Universal International Scientific Journal, 1(8), 36–39.

Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1169>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14139341>

KIRISH

Inson faoliyatining asosiy omillari orasida ehtiyojlar muhim o'rin tutadi. Inson tabiatining o'ziga xos jihati shuki, uning barcha harakatlari va intilishlari ichki ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Ehtiyojlar insonda ichki motivatsiya manbai bo'lib, uni faoliyatga undaydi, o'zini rivojlantirish va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun asosiy turtki vazifasini bajaradi. Shu sababli ehtiyojlar psixologiya, sotsiologiya, pedagogika kabi fanlar uchun o'rganilishi zarur bo'lgan muhim mavzudur.

Mazkur maqola ehtiyojlarni ichki omil sifatida tahlil qilish va ularni o'rganish metodlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Ushbu yondashuv orqali inson faoliyatining sabablarini chuqurroq anglash va shaxsiy hamda ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiluvchi motivatsion omillarni aniqlash maqsad qilingan.

1. Ehtiyojning nazariy asosi va uning psixologik omillari

Inson faoliyatining asosiy motivatsion omillari orasida ehtiyojlar muhim o'rin tutadi. Ehtiyojlar shaxsning ichki talablarini qondirishga bo'lgan qiziqishini aks ettirib, faoliyatning ichki omillarini shakllantiradi. Masalan, Maslou piramidasida insonning fiziologik va ijtimoiy ehtiyojlari ustuvorlik asosida joylashtirilgan bo'lib, bu ehtiyojlarning qondirilishi insonda ichki qoniqish va faollikni oshiradi. Shu sababli ehtiyojlar inson motivatsiyasini shakllantiruvchi asosiy ichki omillardan biridir.

2. Faollikni yuzaga keltiruvchi ichki omillar sifatida ehtiyojlarning turlari

Ehtiyojlar inson motivatsiyasini shakllantiruvchi ichki omil sifatida bir nechta turga bo'linadi:

- Fiziologik ehtiyojlar: Inson hayoti uchun zarur bo'lgan asosiy ehtiyojlar — oziq-ovqat, uyqu, suv kabi talablar. Ular qondirilmaganda organizmda diskomfort paydo bo'lib, faoliyat maqsadi bu ehtiyojlarni qondirishga qaratiladi.

- Xavfsizlik ehtiyojlari: Inson o'zini xavfsiz his qilishga, o'zining kelajagini kafolatlashga intiladi. Xavfsizlik ehtiyoji qondirilganda insonda ruhiy barqarorlik va faollik uchun ishonch paydo bo'ladi.

- Ijtimoiy ehtiyojlar: Inson tabiatan ijtimoiy mavjudot bo'lib, jamiyatda o'z o'rnini topishga, sevgi va hurmatga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu ehtiyojlar insonning o'z atrofidagilar bilan munosabatini shakllantiradi.

- Hurmat va e'tirof bo'lgan ehtiyojlar: Inson o'zini hurmat qilinishi va e'tirof etilishi orqali qadrini his qiladi. Bu ehtiyojlar qondirilganda, insonda o'zini rivojlantirish va jamiyatga ijobiy hissa qo'shish istagi kuchayadi.

- O'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojlari: Maslou piramidasining eng yuqori pog'onasida joylashgan ushbu ehtiyoj o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, bilim va malakalarini oshirishni anglatadi.

3. Ehtiyojlarni o'rganish metodlari va ularning qo'llanilishi

Ehtiyojlarni to'g'ri o'rganish insonning ichki motivatsiyasini chuqur tushunishga va uning harakatlarining sabablarini aniqlashga yordam beradi. Quyidagi metodlar ehtiyojlarni o'rganishda eng ko'p qo'llaniladi:

1. So'rovnomalar: So'rovnomalar yordamida insonlarning ichki ehtiyojlarini bevosita so'rash orqali aniqlash mumkin. Misol uchun, ta'lim sohasida o'qituvchilar o'quvchilarning bilim olishga qiziqishini, o'quv jarayoniga bo'lgan ehtiyojlarini so'rovnoma orqali aniqlashlari mumkin. Bu usul qiyosiy tahlil va statistik ma'lumotlar olish imkonini beradi.

2. Kuzatish metodi: Ushbu metod orqali odamlarning kundalik faoliyati kuzatilib,

ularning ehtiyojlari tahlil qilinadi. Masalan, o'quv muassasalarida o'quvchilarni sinfdagi faoliyatini kuzatish orqali ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishi, ijtimoiy ehtiyojlari va ijtimoiy muloqotga qanchalik intilishini bilish mumkin. Bu metod sub'ektivlikni kamaytirish va real hayotiy sharoitlarda inson ehtiyojlarini o'rganishga yordam beradi.

3. Psixologik test va diagnostik metodlar: Maxsus tayyorlangan testlar yordamida insonning individual ehtiyojlari va xulq-atvori xususiyatlari chuqur o'rganiladi. Masalan, motivatsiya va ehtiyojlarni o'lchash uchun Rokeach yoki Maslouning motivatsiya nazariyalariga asoslangan testlardan foydalanish mumkin.

XULOSA

Ehtiyojlar inson motivatsiyasini shakllantiruvchi va uning faoliyatiga turtki beruvchi eng muhim ichki omillardan biridir. Ular orqali inson hayotining maqsad va harakatlari aniqlanadi, shuningdek, o'zini anglash, jamiyatda o'z o'rnini topish va rivojlanish istaklari shakllanadi. Ehtiyojlarning turlari va ularni qondirish darajasi inson hayot sifatiga, uning qoniqish hissiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ehtiyojlarni chuqur o'rganish metodlari – so'rov, kuzatish, test, intervyu va eksperimentlar – inson ichki dunyosini anglash va uning harakatlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda katta ahamiyatga ega. Ushbu metodlar orqali insonning o'ziga xos ehtiyojlarini tushunish, unga mos keladigan sharoitlar yaratish va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirish mumkin.

Shunday qilib, ehtiyojlarni to'g'ri tahlil qilish va qondirishga qaratilgan yondashuvlar nafaqat shaxsning balki butun jamiyatning

taraqqiyoti uchun muhimdir. Bu jarayon shaxsiy qoniqish va ijtimoiy barqarorlikka erishish yo'lida ham individual, ham ijtimoiy miqyosda katta ijobiy natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Valeriy Sinelnikov. "Dardingni sev" (ong osti sirlari): Navro'z nashriyoti 2019.
2. Azimaxon Kamolova osh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar.
3. "Inson ehtiyojlarining 6 turi" quyidagicha: Cosmons. Qabul qilingan sanasi: 2019 yil 17-yanvar, Cosmons: cosmons.com.
4. Steel, P. (2007). The Procrastination Equation: How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done. Penguin Group.
5. Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2016). Understanding Self-Regulation: An Introduction. In K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Eds.), Handbook of Self-Regulation: Research, Theory, and Applications (2nd ed., pp. 1-12). Guilford Press.